

ICHIMLIK SUVINING KIMYOVIY TARKIBI VA UNING INSON ORGANIZMIGA TA`SIRINI KO`RIB CHIQISH

Sh. Otajonova

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti talabasi

O.H.Hasanov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti v.b. dotsenti,

R.I.Ismailov

Toshkent davlat texnika universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418651>

Kirish: Dunyo bo'ylab 2 milliarddan ortiq odam ifloslangan ichimlik suvi manbasidan foydalanganligi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lum qilgan. Buning asosiy omillaridan biri suvni yetarli darajada tozlamasdan istemol qilish bo'lsa, ikkinchisi atropogen omildir. Ya'ni sanoat korxonari va konchilik, ishlab chiqarish zavodlaridan chiqayotgan kimyoviy zaxarli moddalar yer osti suvlari tarkibini buzib yaroqsiz holatga keltirmoqda. Sanoat yanada rivojlangan sari, atrof-muhitga ilgari ifloslantiruvchi moddalar sifatida qaralmagan ko'proq kimyoviy moddalar, masalan, politsiklik aromatik uglevododlar, farmatsevtika va kosmetika mahsulotlari chiqariladi. Ushbu kimyoviy moddalarning ba'zilari odamlar yoki atrof-muhit uchun potentsial xavf bo'lishi mumkin.

Sifatli va xavfsiz ichimlik suvi ishlab chiqarish butun dunyoda insonlar salomatligi va farovonligini ta'minlash uchun ustuvor masala hisoblanadi. An'anaga ko'ra, ichimlik suvining mikrobiologik sifati asosiy muammo bo'lib kelgan, ammo so'nggi o'n yilliklarda kimyoviy moddalarning xavfliligi haqidagi bilimlarimiz ortib borishi bilan kimyoviy sifatning ahamiyati va kimyoviy ifloslantiruvchi tahdidlarga keng jamoatchilik va sog'liqni saqlash xodimlarining e'tibori ortib bormoqda. Ichimlik suvining ifloslanish manbalarini ikki turga bo'lish mumkin: Yer usti va yer osti suvlaridan kelib chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar va ichimlik suvini tozalash va tarqatish jarayonida ishlatiladigan yoki hosil bo'lgan ifloslantiruvchi moddalardir. Noorganik birikmalar ichimlik suvidagi kimyoviy moddalarning eng katta qismini tashkil qiladi.

Ichimlik suvi uzoq vaqtdan beri tashvishga solib kelgan. 19-asrning boshlarida ichimlik suvi bo'yicha dastlabki tadqiqotlar nitrit va toksik mikroblarni ifloslantiruvchi moddalarga qaratilgan. Ushbu ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun ichimlik suvini ozon (Toma, 1900), ultrabinafsha nurlanishi (Sommerfeld, 1910) va xlor (Ditthorn, 1915) bilan tozalash ham amalga oshirilgan. 1970-yillarda xlorli ichimlik suvlarida) organik-galidlarning paydo bo'lishi

olimlarning e'tiborini tortdi. Sanoat inqilobidan keyin ifloslanish bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi va uzoq vaqt davomida doimiy ravishda o'sib bordi.

Ichimlik suvidagi og'ir metallar inson salomatligiga xavf tug'diradi. Aholi og'ir metallarga asosan suv iste'moli orqali ta'sir ko'rsatadi, ammo oz sonli og'ir metallar inson tanasida bioto'planishi mumkin va saraton va boshqa xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. 35 ta metallar yashash joy yoki kasbiy ta'sir tufayli inson salomatligiga xavf tug'diradi, ulardan 23 tasi og'ir metallardir. Saraton bo'yicha xalqaro tadqiqot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, noorganik As va Cd inson kanserogenlari sifatida tasniflanadi. Saraton xavfi va terining shikastlanishi bilan bog'liq bo'lsa, Cd buyrak shikastlanishi va saraton bilan bog'liq. Sb dan yurak kasalliklari va qon xolesterini, Pb dan anemiya, Hg dan buyrak va jigar shikastlanishi va Cu dan oshqozon-ichak kasalliklari kelib chiqishi aniqlangan.

Ichimlik suvidagi ftorid tish va suyaklarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Kichkina darajaga qadar (1-1,5 mg / L) bu emalni mustahkamlaydi. 1,5-4 mg/l oralig'idagi konsentratsiyalar tish florozi olib keladi, uzoq vaqt davomida yuqori ftorid konsentratsiyasida (4-10 mg/l) tish florozi skelet florozi o'tadi. Yer osti suvlarida ftoridlarning yuqori konsentratsiyasi 30 mg/l dan yuqori bo'lib, dunyoning ko'p joylarida keng tarqalgan.

Ftorid asosan selait (MgF_2), flor shpati (CaF_2), kriolit (Na_3AlF_6) va florapatit [$3Ca_3(PO_4)_2Ca (F, Cl_2)$] shaklida uchraydi. Ushbu ftorid minerallari suvda deyarli erimaydi. Demak, ftoridlar er osti suvlarida faqat sharoitlar ularning erishi uchun qulay bo'lganda yoki sanoat korxonalaridan suv havzalariga yuqori ftoridli oqava suvlar oqizilganda mavjud bo'ladi. Ftorid gidroksiapatit, $Ca_5(PO_4)_3OH$ dan gidroksid ionlarini siqib chiqaradi, tishlar (xususan, emal) va suyaklarning asosiy mineral tarkibiy qismi bo'lib, qattiqroq va qattiqroq ftorapatit $Ca_5(PO_4)_3F$ ni hosil qiladi. Bu kichik darajaga qadar emalni mustahkamlaydi. Biroq, florapatit gidroksiapatitga qaraganda kamroq eriydigan birikmadir va yuqori ftorid konsentratsiyasida gidroksiapatitning katta miqdorini ftorapatitga aylantirish tishlarni va suyaklarni zichroq, qattiqroq va mo'rtroq qiladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, butun dunyo bo'ylab 260 milliondan ortiq kishi ftorid miqdori $> 1,0$ mg/l bo'lgan ichimlik suvini iste'mol qiladi [6].

Xulosa: O'rganilgan adabiyotlardan shuni xulosa mumkinki suv organizm kunlik ehtiyoji eng yuqori bo'lgan oziq moddalardan biridir. Uning kimyoviy tarkibi inson organizmiga bevosita ta'sir etuvchi omildir. Aholi salomatligini saqlashda sifatli ichimlik suvi bilan taminlash asosiy faktorlardan biridir. Bundan tashqari sanoat korxonalaridan suvdan foydalanish jarayonida ekologik talablarga qat'iy rioya qilishini nazorat qilish. Ishlab chiqarish zonalarida hayot kecheruvchi aholi ichimlik suvi tarkibi o'rganish, tibbiyot xodimlari bilan hamkorlikda aholidagi qanday

kasalliklar kuzatilyotligi statiskasi va suv kimyoviy tarkibi o`rtasida qanday bo`g`liqlik mavjudligini ilmiy o`rganish muammoning yechimlari hisoblandi.